

ойида, минимали (0,035) эса июнь ойига мос келган.

Бажарилган тадқиқот натижаларининг таҳлиллари асосида, **хулоса** сифатида, куйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Қашқарёнинг (Варганза) ўртача ойлик сув сарфлари ($Q_{ой}$) билан кишки (X_k) ва ёзги ($X_э$) ёғинлар ҳамда ёзги ҳаво ҳарорати ($t_э$) орасидаги кўп ҳадли боғланишлар Г.А.Алексеев усулида ҳисоб даврлари учун статистик баҳоланди. Ҳар бир ой учун нормаллаштирилган регрессия тенгламалари тузилди. Ушбу тенгламаларнинг аниқлигини ифодаловчи тўлиқ корреляция коэффицентлари, 1-ҳисоб даврида $r_0=0,449\pm 0,039\div 0,902\pm 0,036$, 2-ҳисоб даврида $r_0=0,478\pm 0,165\div 0,894\pm 0,043$ оралиқларда ўзгарган;

2. Дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига метеорологик омилларнинг қўшган ҳиссалари ҳам иккита ҳисоб даври учун баҳоланди. Ҳисоблашлар натижалари таҳлилларига кўра, бу жарёнда кишки ёғинларнинг ҳиссалари ёз ойлари оқимининг шаклланишида катта бўлиб, уларнинг қийматлари турли ойларда $5,0\div 90,8$ фоиз оралиқда ўзгаради. Ёзги ёғинларнинг ҳиссалари эса, март ойини ҳисобга олмаганда, кишки ёғинларга нисбатан бир мунча кам бўлиб, улар $3,5\%$ дан (июнь) $92,5\%$ гача (март) оралиқдаги қийматларни ташкил этади. Ёзги ҳаво ҳароратининг нормаллаштирилган регрессия тенгламаларига қўшган улушлари янада кичик бўлиб, $2,5\div 43,5\%$ атрофида ўзгаради;

3. Қашқарёнинг Варганза гидрологик пости мисолида бажарилган мазкур тадқиқотда олинган натижалар маълум илмий ва амалий аҳамиятга эга. Улардан Қашқарё ҳавзаси дарёлари сув ресурсларини миқдорий баҳолаш масалалари билан боғлиқ бўлган гидрологик ҳисоблашлар амалиётида фойдаланиш тавсия этилади. Улардан ойлик оқим миқдорларини прогнозлашда фойдаланиш имкониятлари ҳам мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеоздат, 1971. – 363 с.
2. Большаков М.Н. Водные ресурсы рек советского Тянь-шаня и методы их расчета. – Фрунзе: Илим, 1974. – 305 с.
3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф. Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2000. – 252 с.
5. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1969. – 328 б.
6. Ҳикматов Ф.Ҳ., Юнусов Ғ.Ҳ., Джураева Д.М., Каримов Н.П. Дарёлар оқими билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш / Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент. 2017. – Б. 129-132.
7. Юнусов Ғ.Ҳ., Ҳақимова З.Ф., Хужамова М.Т. Тоғ дарёлари оқимининг шаклланишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. – Тошкент, 2021. – № 3. –Б. 65–74.

Ҳикматов Б.Ф.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail. b.xikmatov@hmri.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230401>

ДАРЁЛАР МАКСИМАЛ СУВ САРФЛАРИНИ ТАСНИФЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Аннотация. Мақола дарёлар максимал сув сарфларини уларни шакллантирувчи омилларга кўра таснифлаш масалаларига бағишланган. Дарёларнинг максимал сув сарфлари шаклланиш муддатлари, сув оқими генезиси - манбалари ҳамда табиий ва техноген офатлар каби белгиларига кўра турларга ажратилган. Максимал сув сарфларининг ҳар бир тури, ўз навбатида, ўзига хос кичик турларга бўлинган.

Калит сўзлар: дарё, максимал сув сарфи, таснифлаш, белгилар, шаклланиш муддатлари, сув оқими генезиси, табиий офатлар, техноген авариялар, турлар, кичик турлар.

Хикматов Б.Ф.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистон,

E-mail. b.xikmatov@hmri.uz

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ РЕК

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам классификации максимальных расходов воды рек с учетом факторов их формирования. Максимальные расходы воды рек разделены на типы в зависимости от времени формирования, источников водного потока и влияния стихийных и техногенных катастроф. Типы максимальных расходов воды, в свою очередь, выделены на соответствующие подтипы.*

***Ключевые слова:** река, максимальный расход воды, классификация, признаки, периоды формирования, генезис водного потока, стихийные бедствия, техногенные аварии, типы, подтипы.*

Khikmatov B.F.

Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail. b.xikmatov@hmri.uz

PRINCIPLES FOR CLASSIFYING MAXIMUM RIVER WATER DISCHARGES

***Abstract.** This article examines the classification of maximum river discharges, taking into account the factors that shape them. Maximum river discharges are divided into types based on the time of formation, sources of water flow, and the impact of natural and man-made disasters. These maximum discharge types are further subdivided into corresponding subtypes.*

***Keywords:** river, maximum water flow, classification, phenomena, periods of formation, genesis of water flow, natural disasters, man-made accidents, types, subtypes.*

Кириш. Бугунги кунда дунёда табиий антропоген ва техноген келиб чиқишли хавфли жараёнлар, хусусан, кўллар ҳамда сув омборлари тўғонларининг турли омиллар таъсирида ўпирилиши, бунинг оқибатида келиб чиқадиган сув тошқинлари, сел оқимлари, шунингдек, тоғ қоялари, ер ва қор кўчкилари, қурғоқчилик, кучли шамоллар, дўл ёғинлари каби гидрометеорологик ҳодисаларни тадқиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу табиий офатлар орасида сув омилли билан боғлиқ бўлган хатарлар, тез-тез такрорланиши ҳамда жуда катта иқтисодий, маънавий зарар келтириши ва ҳатто инсонларнинг йўқотилишига сабаб бўлиши туфайли, алоҳида ажралиб туради. Шунингдек, ҳар қандай гидротехник иншоотлар, жумладан, сув омборлари, уларнинг тўғонлари, сув тақсимлаш иншоотлари, каналлар, автомобиль ва темир йўллар кўприклари, электр энергияси ўтказгичлари ва бошқа коммуникация тармоқларини лойиҳалаш, қуриш ҳамда уларни эксплуатация қилишда дарёларнинг максимал сув сарфлари ҳақидаги маълумотларга катта эҳтиёж сезилади. Шу туфайли дарёлар максимал сув сарфлари ва уларни таснифлаш масалалари бугунги кунда **долзарб** аҳамият касб этади.

Максимал сув сарфларини шакллантирувчи омиллар ва уларни ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш масалалари билан Г.И.Тарловский, А.В.Огиевский, Г.П.Воскресенский, А.А.Соколов, Г.А.Алексеев, Д.Л.Соколовский, С.М.Тумановская, В.Е.Водогрецкий, М.А.Мамедов, В.М.Евстигнеев ва бошқалар шуғулланганлар. Ўрта Осиё тоғ дарёлари мисолида ушбу масалалар В.Л.Шульц, Ю.М.Денисов, А.Ф.Шахидов, З.С.Сирлибаева, Б.Д.Салимова, Ф.Х.Хикматов каби олимларнинг ишларида батафсил ёритилган. Лекин, мазкур олимларнинг тадқиқотларида максимал сув сарфларини таснифлаш масалалари кўриб чиқилмаган.

Мазкур тадқиқот ишининг **мақсади** – дарёларда кузатиладиган максимал сув сарфларини турли белгилари бўйича таснифлаш масалаларига қаратилган.

Тадқиқот мақсадини амалга ошириш учун куйидаги **вазифаларни** бажариш лозим бўлди: 1) дарёлар максимал сув сарфларининг шакллантирувчи омилларни тадқиқ қилган хорижий ва маҳаллий олимлар илмий ишларини таҳлил қилиш; 2) дарёлар максимал сув сарфларининг шаклланишига таъсир этувчи омилларни аниқлаш; 3) дарёлар максимал сув сарфларини турли белгилари бўйича гуруҳларга ажратиш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Максимал сув сарфи деб, дарё ёки сойнинг кўндаланг кесими юзасидан вақт бирлигида оқиб ўтадиган энг катта сув сарфи миқдорига айтилади. Дарёлар максимал сув сарфларининг шаклланишига бир қатор омиллар таъсир ўтказди. Буларга **метеорологик омиллар:** яъни атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати; **гидрологик омиллар:** қор-музлик захиралари, дарё ҳавзаси майдонининг ўлчамлари, дарё ҳавзасидаги ирмоқларнинг сони; **геологик омиллар:** дарё ҳавзаси жойлашган ҳудуд (баланд тоғ, тоғолди, текислик), ҳавза ва дарё ўзанининг нишаблиги, дарё ўзанининг кенглиги, дарё ўзанининг геологик таркиби ва бошқалар; **антропоген омиллар:** дарё ҳавзасида бунёд этилган гидротехник ишноотлар, дарё ҳавзасининг деҳқончилик, чорвачилик, боғдорчилик ва бошқа мақсадларда ўзлаштирилганлиги. Шунингдек, максимал сув сарфларининг шаклланишига дарё ҳавзасининг ўрмон ва бошқа турдаги ўсимликлар билан қопланганлиги, дарё ҳавзасида ботқоқликларнинг мавжудлигига ҳам таъсир этади.

Дарёлар максимал сув сарфларининг миқдорий қийматлари уларнинг ҳавзаларига ёғадиган атмосфера ёғинлари қатлами, уларнинг тури (қор, ёмғир) ва ҳаво ҳароратига боғлиқдир. Ўрта Осиё минтақасидаги йирик дарёларнинг аксарияти эриган қор ва музликлар сувлари ҳисобига тўйиниб, уларнинг максимал сув сарфлари айнан шу сувлардан шаклланади. Шу билан биргаликда, йирик дарёлар ҳавзаларининг қуйи қисмида жойлашган ирмоқлари максимал сув сарфларининг шаклланишида ёмғир сувлари ҳам муҳим метеорологик омил ҳисобланади.

Максимал сув сарфларини таниқли олима Б.Салимова 5 та турга ажратади [5]:

- I. Қор ва музликларнинг эришидан ҳосил бўлган максимал сув сарфлари;
- II. Ёмғир ва кучли жала ёмғирлардан ҳосил бўлган максимал сув сарфлари;
- III. Аралаш, яъни ёмғир ва эриган сувлардан ҳосил бўлган максимал сув сарфлари;
- IV. Сел оқимларининг максимал сарфлари (сел оқимлари - таркибида 10 ва ундан ортиқ фоиз ҳажмда каттиқ жисмлар мавжуд бўлган ҳолат);
- V. Тўғонлар бузилиши билан боғлиқ бўлган максимал сув сарфлари (тўсиқлар, тўғонлар, гидротехник ишноотлар бузилиши оқибатида ҳосил бўладиган максимал сув сарфлари) [3].

Таниқли гидролог олим В.Л.Шульц таъкидлаганидек: “Ўрта Осиё дарёларида максимал сув сарфлари, одатда, тўлинсув даврига тўғри келади”. Ушбу фикрни мазмунан давом эттирадиган бўлсак, максимал сув сарфларининг кузатилиш муддатлари, вақти, миқдори дарёларнинг тўйиниш манбаларига боғлиқдир.

Масалан, В.Л.Шульц таснифи бўйича музлик-қор сувларидан тўйинадиган дарёларнинг максимал сув сарфлари, асосан, тоғ музликлари ва қор қопламанинг жадал суръатларда эриши ҳисобига ҳосил бўлади. Шу туфайли мазкур типга мансуб бўлган дарёларда максимал сув сарфлари ёзда кузатилади. Ушбу ҳолатда, албатта, максимал сув сарфларининг умумий оқимида ёмғир сувларининг ҳиссаси нисбатан кам бўлади [9].

Қор-музлик сувларидан тўйинадиган дарёлар максимал сув сарфларининг шаклланишида ҳам ёмғир сувларининг ҳиссаси кам бўлади. Эриган қор сувларидан тўйинадиган дарёларда, айниқса, қор-ёмғир сувларидан аралаш ҳолда тўйинадиган дарёларда, ёмғир сувлари максимал сув сарфларини шакллантиришда фаол иштирок этади. Ўрта Осиё шароитида эриган қор сувлари билан ёмғир сувларининг дарёлар максимал сув сарфларининг ҳосил бўлишидаги иштироки, табиийки, улар ҳавзаларининг жойлашиш ўрни ва ўртача баландлигига боғлиқдир.

Юқорида баён этилганларни умумлаштириб айтганда, дарёлар максимал сув сарфларининг шаклланишига қор қопламидаги сув захираси, музликлар ва қор қопламанинг эриш жадаллиги, шимилиш, яъни инфильтрация жараёнлари, дарё ҳавзаси юзасида сувнинг тўпланиши, ёмғирнинг ёғиш жадаллиги ва давомийлиги, ҳавзада ёғинлар ёғадиган ҳудуд майдони ҳамда уларнинг вақт ва майдон бўйича тақсимланиши, буғланиш, ҳавзадаги кўллар майдони, улардаги сув ҳажми, ўсимлик қоплами, ҳавзанинг шакли ва бошқа омиллар таъсир қилади [1, 2, 4, 9].

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, дарёлар максимал сув сарфларини қуйидаги белгиларига кўра турларга ажратиш мумкин (1-расм):

1. Шаклланиш муддатларига, яъни вақти, давомийлигига кўра;
2. Генезиси, яъни максимал сув сарфлантирувчи манбаларига кўра;
3. Табиий ва техноген офатлар таъсирига кўра.

1-расм. Максимал сув сарфларини шаклланиш муддатлари, генезиси ва техноген омилларга боғлиқ ҳолда гуруҳлаштириш

Максимал сув сарфлари **шаклланиш муддатларига кўра** қуйидаги кичик турларга ажратиш мумкин:

1. **Оний максимал сув сарфлари** – бу дарёлар гидрологик режимига боғлиқ равишда қорларнинг эриши ва музларнинг эриши натижасида вужудга келадиган тез ва қисқа муддатли сув сатҳининг кўтарилиши;

2. **Кунлик максимал сув сарфи** – бир сутка давомида энг катта миқдорда кузатилган сув сарфи;

3. **Ойлик максимал сув сарфи** – бир ой мобайнида катта миқдорда қайд этилган сув сарфи;

4. **Йиллик максимал сув сарфи** – бир йил давомида катта миқдорга эга бўлган сув сарфи;

5. **Кўп йиллик максимал сув сарфи** – икки ва ундан ортиқ йиллар давомида кузатилган энг катта миқдорга эга бўлган сув сарфи;

6. **Сув режими фазаларига кўра шаклланадиган максимал сув сарфлари**, яъни сув режимининг тўлинсув, тошқин, кам сувли (межен) фазаларида кузатиладиган энг катта кўрсаткичга эга бўлган сув сарфи.

Дарёларнинг генезиси, яъни сув оқими манбаларига кўра шаклланган максимал сув сарфлари қуйидаги кичик турларга бўлинади:

1. **Ёмгир сувларидан шаклланган** максимал сув сарфлари;

2. **Эриган қор сувларидан шаклланган** максимал сув сарфлари;

3. **Эриган музлик сувларидан шаклланган** максимал сув сарфлари;

4. **Аралаш (қор-ёмгир, қор-музлик) сувлар ҳисобига шаклланган** максимал сув сарфлари;

5. **Ер ости сувларидан тўйиниш ҳисобига ҳосил бўладиган** максимал сув сарфлари.

Табиий офатлар ва техноген авариялар таъсирига кўра максимал сув сарфларини қуйидаги кичик турларга бўлиш мумкин:

1. **Табиий кўллар тўғонларининг табиий жараёнлар оқибатида бузилиши натижасида ҳосил бўлган** максимал сув сарфлари;

2. **Сув омборлари ва бошқа гидротехник иншоотлар тўғонларининг табиий ва антропоген омиллар таъсирида бузилиши натижасида ҳосил бўлган** максимал сув сарфлари.

Бажарилган тадқиқот жараёнида олинган натижаларнинг таҳлиллари асосида, **хулоса** сифатида, қуйидагиларни қайд этиш лозим: дарёлар максимал сув сарфлари, уларнинг шакллантирувчи белгиларига мос ҳолда 3 турга ажратилди. Дарёлар максимал сув сарфларининг турлари, ўз навбатида, тегишли кичик турларга бўлинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахунов С.А. Максимальные расходы весенне-летнего половодья и особенности их формирования в условиях рек южного склона большого Кавказа (в пределах Азербайджана). – Изв. АН АзССР. Сер. Наук о земле, 1968. №3. – С. 90-97.
2. Водогребский В.Е., Ефимова Л.В. Учет влияния уклонов склонов на максимальный сток весеннего половодья малых неизученных рек // Тр. ГГИ, 1986. – Вып. 324. – С. 44-52.
3. Дергачева И.В. Плотницкая Ю.А. Селе-поводковые явления Узбекистана. –Ташкент: «RedGrey», 2024. – 324 с.
4. Мамедов М.А. Расчеты максимальных расходов горных рек. –Л.: Гидрометеиздат, 1989. – 184 с.
5. Салимова Б.Д. Методы расчёта максимальных расходов дождевых вод с малых водосборов (на примере рек Средней Азии). - Ташкент: НИГМИ, 2011. - 95 с.
6. Соколовский Д.Л. Речной сток. –Л.: Гидрометеиздат, 1968. – 540 с.
7. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Гидрометеиздат. – Л.: 1978. - 308 с.
8. Хикматов Б.Ф. Дарёлар ва тўғонли сув ҳавзаларидан оқиб чиқадиган эҳтимолий максимал сув сарфларини ҳисоблаш. – Тошкент: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2023. – 184 б.
9. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Части I и II. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. - 691 с.

Raxmonov K.R., Alimardonov L.G'., Po'latova Z.B.
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O'zbekiston, E-mail: komiljons@mail.ru

QASHQADARYO HAVZASI DARYOLARI SUV VA MUALLAQ OQIZIQLAR SARFLARI OROSIDAGI BOG'LANISHLARNI O'RGANISH

Аннотация: Мақоллада асосий еʼtibor сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари орасидagi богʻланishlarni oʻrganishga qaratildi. Ishda ushbu masala Qashqadaryo havzasi daryolarida oʻlchangan oʻrtacha yillik сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари asosida oʻrganildi. Tadqiqotda сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари орасидagi богʻlanishlar ananaviy usul (Microsoft Excel) hamda sunʼiy neyron tarmoqlari (ANN) asosida Python dasturlash tili yordamida oʻrganildi hamda ularning korrelyatsiya koeffitsienti va xatoligi aniqlandi.

Калит soʻzlar: daryo havzasi, daryo, сув сарфи, муаллақ оқизиклар, сув omborlari, regressiya tenglamalari, korrelyatsiya koeffitsienti va uning xatoligi.

Рахмонов К.Р., Алимардонов Л.Г., Пулатова З.Б.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: komiljons@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАСХОДАМИ ВОДЫ И СТОКОМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ НА РЕКАХ БАССЕЙНА КАШКАДАРЫ

Аннотация: в статье основное внимание уделяется изучению взаимосвязей между расходами воды и стоком взвешенных наносов. Данный вопрос изучался на основе средних годовых расходов воды и стока взвешенных наносов, определённых на реках бассейна Кашкадарьи. В исследовании взаимосвязь между расходом воды и стоком взвешенных наносов изучалась с использованием традиционного метода (Microsoft Excel) и языка программирования Python на основе искусственных нейронных сетей (ИНС), также были определены их коэффициенты корреляции и их ошибки.

Ключевые слова: речной бассейн, река, расход воды, расход взвешенных наносов, водохранилища, уравнения регрессии, коэффициент корреляции и его ошибки.

Rakhmonov K.R., Alimardonov L.G'., Pulatova Z.B.
National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: komiljons@mail.ru

RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WATER DISCHARGE AND SUSPENDED SEDIMENT RUNOFF IN THE RIVERS OF THE KASHKADARYA BASIN